

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

канд. экон. наук. – Владивосток, 2011. – 23с.

4. Зайнутдинов Ш.Н., Очиллов А.О. Олий таълим муассасаларини бошқариш самарадорлигини баҳолаш // Иқтисодиёт ва таълим. – Тошкент, 2010. – № 2. – Б.83-87.

5. Ковалева Ю.Н. Основные подходы к оценке эффективности деятельности вуза. Источник: <http://usurt.ru> – сайт Уральского государственного университета путей сообщения.

6. Кошелева А.В. Основные формы содействия трудоустройству учащихся и выпускников вузов Ярославской области в условиях посткризисной ситуации // Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее

условие устойчивого развития и модернизации страны. Сборник статей международной конференции. 16-17 февраля 2012 года. – Ташкент. – 2012. – С.66–67.

7. Nurimbetov R., Ashurova Z. Boshqarish samaradorligini baholash // Jamiyat va boshqaruv. – 2010. – 4. – 67-68-b.

8. Ochilov A.O. Oliy ta'lim muassasasining raqobatbardoshligi, samaradorligi va uni moliyalashni boshqarishni takomillashtirish yo'llari // Monografiya. – Toshkent, Iqtisod-moliya, 2011. – 232 b.

9. Fayziyev R.A., Fayziyev Sh.R. Oliy ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda avtomatlashtirilgan ta'lim va monitoring tizimining imkoniyatlari va afzalliklari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2015. – 4. – 11 b.

УДК 595.324

МЕТОДИКА И ОСОБЕННОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ РЕНИРОВКИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ

В.М.Корбут¹ Р.Г.Исраилова²

*Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта*

Аннотация. В данной статье анализируются основы техники и процесс обучения гребли в гребном слаломе. Особое внимание уделяется особенностям прямой гребли, а также специальным элементам техники, которые необходимы для формирования правильных технических навыков у начинающих гребцов уже с самого начала обучения.

Ключевые слова: бурная вода, прямая гребля, элементы гребка, техника гребли.

Annotation. This article analyzes the fundamentals of the technique and the process of learning to row in slalom. Particular attention is paid to the features of straight rowing, as well as special elements of technique that are necessary to develop the correct technical skills in beginning rowers from the very beginning of training.

Keywords: rough water, straight rowing, stroke elements, rowing technique.

Annotatsiya. Ushbu maqolada slalomda eshkak eshish texnikasining asoslari va

jarayoni tahlil qilinadi. To'g'ri eshkak eshishning xususiyatlariga, shuningdek, boshlang'ich eshkak eshuvchilarda mashg'ulotning boshidanoq to'g'ri texnik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan texnikaning maxsus elementlariga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: to'liqlik suv, tekis eshkak eshish, zarba elementlari, eshkak eshish texnikasi.

Актуальным является вопрос оптимизации построения тренировочного процесса юных гребцов, с учетом научно-технического прогресса и предъявляемого уровня готовности, уже на этапе начальной спортивной специализации целесообразно. В подготовке юных спортсменов использовать принцип индивидуализации спортивной подготовки, основанном на наличии у детей морфо- функциональных и психологических особенностей.

Гребной слалом - это сложный вид спорта, который требует от спортсменов высокой технической подготовки. Успех в этом виде спорта зависит от нескольких факторов: способностей каждого спортсмена, качества используемого спортивного снаряжения и возможности тренироваться в естественных условиях круглый год [2,4,8]. В настоящее время мы наблюдаем постоянный рост спортивных достижений в гребном слаломе. Кроме того, гребной слалом становится все более популярным в разных регионах, что требует поиска новых подходов в учебно-тренировочном процессе уже с самого начала подготовки спортсменов [3,5,6,7].

Цель данного исследования разработать и научно обосновать модифицированную методику тренировок для спортсменов-слаломистов на начальном этапе подготовки.

Задачи

1. Необходимо провести анализ теоретических и практических аспектов проблемы методического обеспечения тренировки гребцов-слаломистов на начальном этапе подготовки.

2. Необходимо исследовать особенности и содержание тренировок гребцов-слаломистов на начальном этапе подготовки.

3. Предлагается разработать и теоретически обосновать модифицированную методику тренировки гребцов-слаломистов на начальном этапе подготовки.

Результаты и их обсуждение. Техническая подготовка гребца-слаломиста направлена на формирование у спортсмена двигательных навыков в избранном виде спорта, на отработку индивидуальных особенностей техники спортсмена. Этот вид подготовки проводится на бурной воде, сложность которой зависит от квалификации спортсмена^[1,2,4]. Отработка прямой гребли на бурной воде осуществлялась прохождением отрезков без ворот на время и, во-вторых, не жестких связок, не содержащих раскруток. Вода на участке не должна быть слишком простой по отношению к уровню мастерства тренирующихся. Они в полной мере должны ощущать её бурность, вода на участке должна быть не столько мощной, сколько насыщенной различными водными элементами, каждый из которых требует у гребца своей реакции. Длина отрезков не

превышала 30-40 секунд, чтобы спортсмен мог работать с интенсивностью, близкой к максимальной. Участки не были коротким, и содержали три водных элемента. Упражнения чередовались с воротами и без ворот. Работа без ворот позволяла спортсмену более полно выкладываться, концентрировала его на более узкой задаче взаимодействия только с водой, что позволило быстрее поднять планку его максимальных возможностей. Работа на воротах закрепляла достигнутый уровень уже для условий трассы, не давала спортсмену отвыкнуть от создаваемых воротами дополнительных помех, чем тот же отрезок ворот.

В ходе проведения эксперимента разрабатывалась модифицированная методика тренировки слаломисток-девочек 11-15 лет на начальном этапе подготовки. Критерием оценки мастерства юных слаломисток были время прохождения трассы (300 метров) и “чистота” прохождения. Для оценки качества владения техническими приёмами по окончании проведения эксперимента были проведены оценочные соревнования.

Была подобрана и использована серия контрольных тестов для измерения общей и специальной подготовленности составили тесты, применяемые в гребном спорте: силового (сгибание рук в упоре лежа; подтягивание на нижней перекладине; количество повторений), скоростно-силового (бросок набивного мяча 1 кг/см; сгибание туловища из положения лежа на спине, количество повторений за 1 минуту); для измерения гибкости (наклон вперед из положения сидя, см), выносливости (бег-1 км/мин) и координационных способностей (челночный бег 3x10м., сек). Для измерения специальной технической подготовленности были проведены упражнения, от которых зависит конечный результат выступления в соревнованиях (прохождение “обратных ворот”(сек), выполнение эскимосского оборота” (количество оборотов), результативность соревновательной деятельности. По результатам изучения литературных источников, отражающих различные методики тренировок в гребном слаломе и исходя из практического опыта нами была применена модифицирована методика подготовка гребцов-слаломистов (девочек 11-15 лет) [2,6,7].(1-таблица).

Сравнение традиционной и модифицированной методики

Таблица №1

Критерий	Традиционная	Модифицированная
Формирование теоретических знаний	-передача знаний осуществляется путём рассказов, объяснений, показа фото-видеоматериала, рисунков и т.д.; -при знакомстве с техникой гребков даётся общее представление о самом гребке и способах его выполнения; -контроль освоения специальных знаний спортсменками осуществляется путём практического выполнения.	-передача знаний дополнена записью основных моментов; -при знакомстве с техникой гребков дается определение, его назначение и условия применения; -контроль дополнен проведением теоретического теста по пройденному материалу.

Обучение технике гребного слалома	-при обучении слаломным гребкам спортсменки овладевают основной двигательного действия; -последовательность обучения: прямая гребля, подтягивающий гребок, направляющий гребок, отброс, эскимосский оборот, ход кормой вперед, завес	-при обучении слаломным гребкам спортсмены овладевают основной двигательного действия и 2-4 технико-тактическим приёмами; -последовательность обучения: подтягивающий гребок, прямая гребля, направляющий гребок, отброс, “гребля назад”, “завес”, крен, опора, эскимосский оборот. - в процессе обучения внедрен методический приём перекрестных тренировок с использованием средства-катание в разных классах лодок.
-----------------------------------	---	--

Модификация традиционной методики связана с дополнением и углублением специальных знаний и направлена на повышение качества усвоения материала спортсменами. Для оптимизации процесса обучения специальным двигательным действиям была предложена классификация техники гребного слалома на основные (прямой, направляющий, отброс, завес, крен) и дополнительные гребки и элементы (гребок от кормы, отлом, опора, смещение, полупроводка, подтоп кормы и носа, эскимосский оборот (4 способа), поддержка кормы, траверс, подтягивающий прокат). В основу классификации техники слаломной гребли легла частота использования гребков и элементов в процессе прохождения соревновательной дистанции. Расширение приёмов и дополнительных упражнений позволяет наиболее успешно овладевать техникой слаломной гребли.

1-2-Таблица – Прохождение обратных ворот(сек.) до начала и в конце

Выводы: В отличие от традиционного подхода к соревновательному периоду, на начальном этапе подготовки необходимо использовать следующие методические приемы: «перекрестные тренировки» с использованием катания в разных классах лодок, катания без весла и «смежные старты»; варьирование сложности традиционных связок - прохождение «змеек» в сочетании с «обратными воротами». Традиционная методика обучения технике гребного слалома на спокойной и бурной воде должна быть усовершенствована в содержательном (внедрение специально- развивающих нагрузок; дополнительных методов: идеомоторный, интервальный; методических приемов: смежных стартов и перекрестных тренировок и др. Тренировочный процесс строится в соответствии с периодизацией подготовки. Это связано, во-первых, с этапом многолетней подготовки, календарём соревнований, а во-вторых, с половозрастными особенностями юных спортсменов, сезонностью гребного слалома и условиями подготовки.

Литература:

1. Бабушкин Г.Д. Общая теория спорта: современные концепции подготовки спортсменов: Учебник/Г.Д. Бабушкин. – Саратов: 2020.-294 с.
2. Богданова, В.А., Чикишева Е.Г. Физическая и технико-тактическая подготовка гребцов-слаломистов на этапе спортивного совершенствования // Материалы региональной научно-практической конференции. – 2008. - №1. – С. 190 – 194.
3. Володин, В.Н. Методика тренировки гребцов-слаломистов // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2008. - №4. – С. 90 – 97.
4. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2021. –332 с.
5. Живодров, С.А. Модель развития силовых способностей гребцов Бабушкин Г.Д. Общая теория спорта: современные концепции подготовки спортсменов: Учебник/Г.Д. Бабушкин. – Саратов: 2020.-294 с.
6. Богданова, В.А., Чикишева Е.Г. Физическая и технико-тактическая подготовка гребцов-слаломистов на этапе спортивного совершенствования // Материалы региональной научно-практической конференции. – 2008. - №1. – С. 190 – 194.
7. Володин, В.Н. Методика тренировки гребцов-слаломистов // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2008. - №4. – С. 90 – 97.
8. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2021. –332 с.
9. Живодров, С.А. Модель развития силовых способностей гребцов
10. Бабушкин Г.Д. Общая теория спорта: современные концепции подготовки спортсменов: Учебник/Г.Д. Бабушкин. – Саратов: 2020.-294 с.

11. Богданова, В.А., Чикишева Е.Г. Физическая и технико-тактическая подготовка гребцов-слаломистов на этапе спортивного совершенствования // Материалы региональной научно-практической конференции. – 2008. - №1. – С. 190 – 194.

12. Володин, В.Н. Методика тренировки гребцов-слаломистов // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2008. - №4. – С. 90 – 97.

13. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2021. –332 с.

UDK 711

SUZISH BILAN SHUG‘ULLANUVCHI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA SINXRON SUZISH MASHQLARI

*Axmedova Guzal Ibragimovna
O‘qituvchi, O‘zbekiston davlat
jismoniy tarbiya va sport universiteti*

Annotatsiya. Maqolada suzish mashg‘ulotlarida sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlaridan foydalanib, maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sinxron suzish, mashg‘ulot, jismoniy sifat, jismoniy fazilat, sinxron suzish mashqlarining ayrim elementlari

Аннотация. В статье описано развитие физических качеств у детей дошкольного возраста с использованием некоторых элементов из упражнений синхронного плавания на занятиях по плаванию.

Ключевые слова: синхронное плавание, тренировочный процесс, физические особенности, физические качества, некоторых элементы из упражнений синхронного плавания

Annotation. The article describes the development of physical qualities in preschool children using some elements from synchronized swimming exercises in swimming lessons.

Keywords: synchronized swimming, training process, physical characteristics, physical qualities, some elements of synchronized swimming exercises.

Kirish. Bolada maktabgacha yosh bu ularning salomatligi, jismoniy rivojlanishi va harakat madaniyatining poydevori qo‘yilgan davr hisoblanadi. Jismoniy sifatlar – bu tezkorlik, epchillik (chaqqonlik), kuch, chidamkorlik, egiluvchanlik hisoblanadi. Har qanday mashqni bajarishda barcha jismoniy sifatlar u yoki bu darajada namoyon bo‘ladi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish jismoniy tarbiyaning muhim jihati hisoblanadi. Ya’ni aniq faoliyatlarda namoyon bo‘ladi: yurish, yugurish, sakrash, sport o‘yinlari va suzish.

Maktabgacha yoshda suzish darslari bolaning chaqqonlik, chidamkorlik, hamda